

CREDIT POLICIES FOR THE AGRICULTURAL SECTOR IN NICARAGUA 1990-2012

LAS POLÍTICAS DE CRÉDITO AL SECTOR AGROPECUARIO EN NICARAGUA 1990-2012

Clemente García Navarro¹

RESUMEN.

El objetivo de investigación fue analizar efectos de la política de crédito agropecuario en Nicaragua (1990-2012). Los Programas de Ajuste Estructural deterioraron la producción de consumo interno, en manos de la pequeña y mediana producción. La investigación es descriptiva, comprensiva e interpretativo. Los pequeños y medianos productores, no tuvieron capacidad de sostenerse; el sector sufrió desprotección por sobrevaloración del Córdoba; los productos importados se vendían internamente a precios artificialmente bajos. Se concluye que las restricciones del crédito afectaron a pequeños y medianos productores, incluyendo comercio, por la desaparición del financiamiento de largo plazo que provocó capitalización.

Palabras clave: Política de crédito, Estrategias, Financiamiento, pequeños y medianos productores.

ABSTRACT

The research objective was to analyze effects of agricultural credit policy in Nicaragua (1990-2012). Structural Adjustment Programs deteriorated production for domestic consumption, in the hands of small and medium production. The research is descriptive, comprehensive and interpretive. Small and medium producers had no ability to sustain; the sector suffered unprotected by overvaluation of Córdoba; internally imported products sold at artificially low prices. It concluded that credit constraints affecting small and medium producers, including trade, by the disappearance of long-term financing that caused capitalization.

Keywords: Credit Policy, Strategies, Financing, small and medium producers

DOI:<http://doi.org/10.5281/zenodo.5518236>

Recibido: 20 / 06 / 2016

Aceptado: 16 / 01 / 2017

¹Máster en Desarrollo Rural Ecosostenible, por la Universidad Politécnica de Nicaragua. Docente, Universidad Centroamericana y Universidad Politécnica de Nicaragua. Estudiante del Doctorado en Ciencias Sociales Universidad del Zulia. Programa UNAN Managua. E-mail:clegar@yahoo.com

INTRODUCCIÓN

La presente investigación estudia el efecto de la Política de Crédito Agropecuario en Nicaragua, durante el periodo 1990-2012, en los pequeños y medianos productores. Se pretende que los resultados sirvan para evidenciar los factores adversos y resaltar la necesidad de reorientar las políticas, en función de generar estímulos necesarios para una política de crédito que favorezca la adopción de tecnologías que ayuden a mejorar la productividad y la capitalización de los productores.

El estudio se desarrolla analizando la evolución del crédito e identifica los factores que incidieron en el desempeño de la política de crédito (1990-2012), dado que el sector agropecuario, recibió con mayor fuerza los efectos negativos de los Programas de Ajuste Estructural con la drástica reducción del crédito (en cobertura y montos), por considerarse de alto riesgo, con consecuencia de descapitalización y falta de liquidez; disminución de la producción, principalmente la de consumo interno; a lo anterior, se le sumó la aplicación de una política cambiaria que indexaba los costos al dólar y los precios al productor se mantenían estables en córdobas, además de la caída de precios internacionales de materias primas.

La importancia del estudio radica en que el sector agropecuario nicaragüense aporta cerca del 20% del PIB; genera más de un millón de empleo y 33% del valor de las exportaciones totales. De ahí que es preocupación que haya una política pública bien orientada al sector, ya que asegura la producción de alimentos de las familias que producen y abastecen a los mercados internos y los excedentes para la exportación.

En ese sentido se hace un análisis de las políticas orientadas al sector agropecuario, con el objeto de identificar elementos que deben fortalecerse o reenfocarse para poder impactar positivamente en el sector agropecuario, dinamizar su actividad.

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

En el período 1990-2012 el sector agropecuario enfrentó una situación en que las políticas de crédito no se ajustaban a la realidad de los Productores Agropecuarios nicaragüenses, afectando principalmente la productividad y los ingresos, que tuvo consecuencias de alta migración campo ciudad y hacia el exterior.

Nicaragua es un país eminentemente agropecuario, para la producción de alimentos de consumo interno (seguridad alimentaria y nutricional), las exportaciones y la generación de empleo. La importancia del sector es hartamente conocido y es preocupación desde la política pública, el sector privado y las organizaciones en general.

En el período en el que se enmarca la investigación (1990-2012), las políticas gubernamentales estuvieron orientadas en un contexto de aplicación de Programas

de Ajuste Estructural, que según diversos análisis del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA, 1996); En estudio elaborado sobre los Mercados financieros rurales, el Instituto de Investigación NITLAPAN-UCA (1998) reflexiona que la principal característica evidente, es la menor participación del Estado; reformas financieras; oferta financiera segmentada y contracción del crédito agropecuario. Lo anterior generó sesgo hacia el sector terciario (comercio) para la exportación, en detrimento de la producción primaria (principalmente la de consumo interno); con una política cambiaria que indexaba los costos al dólar y los precios al productor agropecuario se mantenían estables en córdobas, además de la caída de precios internacionales de materias primas.

De manera que el estudio se enfoca en la problemática provocada por la aplicación de políticas de créditos en la producción y productividad, además de bajos ingresos de los productores nicaragüenses, que afectaron el nivel de liquidez y capitalización, durante el periodo 1990-2012.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

El problema de la contracción del crédito afectó la productividad e ingresos de los productores nicaragüenses en el período 1990-2012, eso obliga a sistematizar las siguientes interrogantes:

Pregunta que soporta el objetivo general:

- . ¿Cuáles son los efectos en la producción de las políticas de créditos agropecuarias en Nicaragua en un contexto de ajuste estructural?

Preguntas que soportan los objetivos específicos:

- . ¿Cómo se describe el sector agropecuario nicaragüense?
- . ¿Cuál fue la incidencia de la restricción del crédito en la producción agropecuaria?
- . ¿Qué factores incidieron para la baja productividad?
- . ¿Qué políticas se puede proponer para mejorar los ingresos productores nicaragüenses?

OBJETIVO GENERAL

Analizar la política de crédito agropecuaria en la producción nicaragüense, en el período 1990-2012.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✓ Describir el sector agropecuario nicaragüense en el período analizado, 1990-2012.
- ✓ Identificar los factores que inciden en la restricción del crédito y que afecta la producción en el sector agropecuario.
- ✓ Identificar qué tipo de política sería la más recomendable

MARCO REFERENCIAL

Como se explicó en el planteamiento del problema, el estudio se desarrolla en un contexto de aplicación de Programas de Ajuste Estructural (1990-2012), con menor participación del Estado; las políticas agropecuarias no interpretaban las necesidades del sector que aporta al desarrollo humano y la seguridad alimentaria en general. No obstante, Linderberg Marc & Ramírez Noel (1991), explican que los objetivos de la política agrícola en contexto de ajuste estructural se agrupan en:

1) Crecimiento eficiente de la producción agrícola, 2) mejoría de la distribución funcional del ingreso en las zonas rurales y 3) niveles adecuados de abastecimiento y nutrición nacional. Entendiendo que los dos primeros objetivos sirven para detener a la migración del campo a la ciudad. No obstante cuando las políticas sectoriales se formulan independiente de la estrategia nacional tiene consecuencias negativas; por ejemplo, si en el corto plazo se tiene una política de estabilización para combatir inflación genera una reducción del déficit fiscal, y si no se coordina con el sector agrícola y este establece subsidios, puede afectar la política global. Durante un período inflacionario, normalmente las tasas reales de interés tienden a caer y provocan una reducción del ahorro interno y por tanto en la disponibilidad de crédito. Si esta situación es acompañada por tasas de cambio sobre valorada, por controles de precios de la canasta básica y por una tasa de interés preferencial al sector, lo más probable es que sector [agropecuaria] no tenga acceso al crédito institucional. (pp. 324-325).

Las estrategias y políticas agropecuarias tradicionalmente se han orientado al aumento de la producción de alimentos (carne, leche, granos y tubérculos). Para mayor impacto socio económico, la producción por sí sola no es necesariamente el mejor indicador, debe atenderse también el ingreso, ya que toma en consideración los precios recibidos por el productor y sus costos de producción. Los principios de una estrategia agrícola para que sea sostenible en el largo plazo ha sido muy estudiado, por Norton Roger (2004) quien propone:

- **Sostenibilidad económica.** La estrategia debe encontrar maneras de procurar beneficios económicos reales al sector rural. Si bien la disciplina fiscal es importante, significa, no sujetar pura y simplemente el sector a los recortes fiscales de los programas de ajuste estructural.
- **Sostenibilidad social.** La estrategia debe también mejorar el bienestar económico de los grupos de bajos ingresos y otros grupos desaventajados, incluyendo las mujeres. De otra manera perdería su viabilidad social.
- **Sostenibilidad fiscal.** No se deben emprender políticas, programas y proyectos cuyas fuentes de financiamiento no sean plenamente identificadas. En una época de creciente estrechez fiscal en todos los países, la aplicación de este principio incentiva la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos fiscales.
- **Sostenibilidad institucional.** Las instituciones creadas o apoyadas por las políticas deberían ser robustas y capaces de sostenerse por sí solas en el futuro. Por ejemplo, las instituciones financieras que solamente otorgan crédito a los agricultores y ganaderos, sin la capacidad de captar depósitos, no tienen muchas posibilidades de sobrevivir a la larga.
- **Sostenibilidad ambiental.** Se deberían aplicar políticas que fomenten el manejo sostenible de bosques y pesquerías y reduzcan a niveles manejables la contaminación de las fuentes de agua y la degradación del suelo. (pp 26-28)

Esquema 1.- Programas Agrícolas en el Desarrollo Económico

Fuente: Norton Roger (2004)

En el sentido de la política agropecuaria relacionada al financiamiento, el crédito se consideraba como un insumo productivo, necesario para la adquisición de otros insumos, y se pensaba que debía proceder principalmente de fuera del sector. Con fracaso de los programas de crédito agrícola dirigido, dicho enfoque está siendo abandonado y la necesidad de ofrecer servicios financieros al sector agropecuario. Al respecto FryM. J (1995), citado por Norton, Roger (2004, p 416) hace las siguientes observaciones:

El crédito selectivo invariablemente produce resultados opuestos a los que se había propuesto alcanzar. Si los gobiernos continúan aplicándolo es, en gran parte, por las presiones políticas ejercidas por los intereses creados, generados por el propio instrumento. Los países asiáticos en desarrollo que siguen con mayor vigor políticas de crédito selectivo - Bangladesh, India y Nepal- tienden a ser los que registran tasas más bajas de crecimiento económico. Las políticas de crédito selectivo han sido incapaces de mejorar la movilización y la asignación de los recursos domésticos.

Las políticas de crédito selectivo van de la mano con las de las tasas de interés. Los defectos de las bajas tasas de interés resultan multiplicados por el crédito selectivo, que diferencia y subsidia a determinadas categorías de prestatarios. La desventaja más obvia del crédito selectivo es que subsidia al capital más que al trabajo. El abandono de los programas de crédito dirigido debe constituir uno de los primeros pasos de cualquier programa de desarrollo financiero. (P. 416)

Las estrategias y políticas hacia el sector rural y en particular la actividad agropecuaria, requieren de una acertada formulación tomando todos los factores que le permitan su desarrollo. Morales, Martínez Marcos (2009) sugiere que una política agrícola correcta, se dividen en dos factores: de carácter estructural y de carácter coyuntural. En tanto Norton, George W. & Alwang Jeffrey (1995), indican lo siguiente:

Otros componentes de una estrategia de desarrollo con posibilidades de éxito son la provisión de insumos de alta rentabilidad y una adecuada financiación para sus compras. Los agricultores son racionales y relativamente eficientes dados los recursos con los que cuentan. Para aumentar la productividad agraria de los países en desarrollo hacen falta por tanto nuevos factores de producción y nuevas tecnologías, así como nuevas políticas de precios que no entorpezcan la utilización de los insumos, ni permitan el abuso de los mismos. Sin estas condiciones el uso de factores de producción y el cambio tecnológico puede no ser el adecuado. (P 193).

La política de crédito al sector agropecuario se vincula a la política macro (monetaria). Hernández, Romero. (2002:158), cita a Todaro, M. (1987) que dice que la política monetaria opera sobre dos variables económicas básicamente: la oferta agregada de dinero en circulación y el nivel de las tasas de interés. Se cree que la oferta de dinero se relaciona directamente con el nivel de actividad económica en el sentido de que una oferta monetaria mayor, induce la expansión de la actividad económica, al permitir que la gente compre más bienes y servicios.

METODOLOGÍA

En la presente investigación se desarrolla el modelo metodológico a partir del cual se han obtenido los resultados, que permitieron realizar un análisis e inferir conclusiones acerca de los efectos de la política de crédito agropecuario, factores que estimulan o dificultan la productividad y los ingresos en los productores.

Se ha utilizado el modelo comprensivo interpretativo, basado en información secundarias: Revisión análisis de distintas fuentes documentales (estadísticas como el Censo Agropecuario; publicaciones en revistas, libros y artículos; notas, documentos institucionales, etc.), que proveyeron información vinculadas a las políticas de crédito agropecuario y sus efectos en la producción.

Los datos estadísticos compilados se procesaron y tabularon. Se presentan en tablas. Se recopiló información de acuerdo a las variables requeridas. El análisis permitió reducir, sistematizar y hacer una interpretación vinculados con variables correlacionadas

De manera que la investigación es de tipo descriptiva, porque recoge información, sistematiza y evalúa, a modo de obtener un diagnóstico general sobre los resultados en la ejecución de las políticas agropecuarias. Una vez sistematizada y analizada la información recabada se han formulado las recomendaciones finales.

DESARROLLO

DESCRIPCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO

Según el Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR 2010) y el Instituto Nicaragüense de Recursos Territoriales (INETER 2010), la extensión territorial nicaragüense es de 130,373.47km². Las tierras arables se estiman en 11 mil km²; 53 mil km² son praderas y pasturas. El mapa de confrontación de usos de la tierra (del año 2000), señala una sobreutilización o sub utilización del 50% de los recursos de suelos y aguas. Las tierras son aptas para la producción de consumo interno, granos básicos (arroz, maíz, frijol y sorgo) y bienes de exportación (café, caña de azúcar, ajonjolí, banano, maní); hortalizas, raíces y tubérculos (tomate, repollo, chiltoma, remolacha, zanahoria, ayote, pepino, chile, yuca, quequisque y malanga); para la ganadería y para la producción forestal. La producción agropecuaria es tiene crecimiento más expansivo que intensivo).

**Tabla 1. Producto Interno Bruto –enfoque de la producción.
Variación porcentual anual**

Concepto	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Producto interno bruto	12.7	15.4	19.6	3.6	9.5	17.2	12.6
(-) Imputaciones bancarias							
(+) Impuestos netos a los productos	17.3	15.5	12.5	0.0	19.3	19.6	16.9
Total industrias más gobierno							
Servicios del gobierno general	12.0	9.8	17.0	11.6	6.5	12.7	10.5
Total industrias							
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	10.6	18.6	16.2	3.5	17.9	30.5	6.4
Explotación de minas y canteras	26.8	17.7	48.9	-0.7	101.9	75.2	25.7
Industrias manufactureras	14.4	20.9	17.9	5.2	7.5	15.2	12.3
Electricidad, agua y alcantarillado	10.9	-15.5	63.4	51.9	8.2	18.1	-4.5
Construcción	7.9	9.2	40.4	-20.9	-3.2	28.6	33.6
Comercio, hoteles y restaurantes	13.6	20.2	33.6	-2.5	2.4	16.1	14.5
Transporte y comunicaciones	13.8	15.5	7.4	11.7	6.4	7.1	15.1
Servicios de intermediación financiera y conexos	17.0	18.4	16.6	-0.2	-2.4	2.5	13.4
Propiedad de vivienda	9.4	9.3	9.8	9.6	6.1	6.9	8.2
Servicios personales y empresariales	7.1	12.8	16.4	6.8	9.4	5.6	12.6
Producto interno bruto - enfoque de la producción <i>(Peso porcentual por industria)</i>							
Concepto	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Producto interno bruto	100.0						
(-) Imputaciones bancarias	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
(+) Impuestos netos a los productos	9.4	9.4	8.9	8.6	9.3	9.5	9.9
Total industrias más gobierno							
Servicios del gobierno general	9.2	8.8	8.6	9.3	9.0	8.6	8.5
Total industrias							
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	15.8	16.3	15.8	15.8	17.0	18.9	17.9
Explotación de minas y canteras	0.9	0.9	1.2	1.1	2.1	3.1	3.4
Industrias manufactureras	13.8	14.4	14.2	14.4	14.2	14.0	13.9
Electricidad, agua y alcantarillado	1.5	1.1	1.5	2.2	2.2	2.2	1.8
Construcción	4.9	4.6	5.4	4.1	3.6	4.0	4.7
Comercio, hoteles y restaurantes	13.5	14.0	15.7	14.8	13.8	13.7	13.9
Transporte y comunicaciones	6.1	6.1	5.5	5.9	5.8	5.3	5.4
Servicios de intermediación financiera y conexos	4.9	5.0	4.9	4.7	4.2	3.7	3.7
Propiedad de vivienda	8.3	7.8	7.2	7.6	7.4	6.7	6.5
Servicios personales y empresariales	11.7	11.5	11.2	11.5	11.5	10.4	10.4

Fuente: BCN

Fuente: Banco Central de Nicaragua.

Referente a la descripción de la producción del sector agropecuarios, al respecto, Funica (2012) presenta una explicación y describe los tipos de actividad: en cultivos de exportación, se desempeña bien en relación al resto de Centroamérica, como producto de varios factores: i) tipo de productor, más bien empresario; ii) inversión en tecnología; iii) condiciones agroecológicas favorables; iv) condiciones macroeconómicas estables; iv) acceso a servicios; y v) articulación de los eslabones de la cadena y otros.

En la producción de granos básico en manos de pequeños productores, hay factores que indican negativamente, como: a) Poco acceso y disponibilidad a servicios financieros para la adopción de tecnologías, b) Uso de tierras marginales para la producción, c) Poco acceso y disponibilidad de tecnologías que aprovechen las condiciones agroecológicas o mitiguen la variabilidad climática, d) Dependencia de las lluvias para producir, e) Informalidad de mercados no estructurados, que desincentivan la inversión, f) Poco valor agregado que se incorpora al producto ocasionando vulnerabilidad en los precios, g) Uso irracional de los recursos naturales y otros .Los productores tienen dificultad en comercialización: falta de

infraestructura adecuada de post cosecha; falta financiamiento para la comercialización y cubrir las necesidades básicas mientras se vende a mejor precio.

En la producción pecuaria, las más relevantes son carne bovino, avícola y porcino; la ovina y caprina son muy incipiente. La mayor producción de leche se da en junio y noviembre (época lluviosa, conocido como “Golpe de Leche”), lo cual provocaba caídas drásticas de precio al productor, que al mejorar la capacidad de acopio y el procesamiento industrial de la leche, este efecto se ha reducido, tendiendo a ser más estables los precios a lo largo del año. Pero se tiene estacionalidad por la dependencia de pastos, que provoca deficiente alimentación en verano. Las limitantes son: explotación extensiva; bajos índices reproductivos; carencia de programa de reconversión de la ganadería; reducido uso de tecnologías; poco acceso a servicios de asistencia técnica; Inadecuado manejo zoonosanitario; poca utilización de sales minerales; Deficiente material genético y falta de sistemas de cruzamiento, entre otros.

Otra descripción del sector agropecuario, lo establece el Instituto de Investigación y Desarrollo NITLAPAN-UCA. (1998) en su estudio Impacto de la liberalización financiera en el sistema bancario nicaragüense, de la siguiente manera:

Más de 300,000 productores agropecuarios sin acceso al crédito, muy dispersos y solicitantes de bajos montos crediticios.

- Una producción agrícola con un alto nivel de riesgo climático, tecnología atrasada, pocas garantías reales, inseguridad física e inestabilidad.
- Ausencia de titulación y registro de propiedad ordenada o actualizada.
- Deficientes redes de telecomunicación y transporte; y reducidos número de sucursales bancarias en las zonas rurales.
- Bajo ahorro financiero y problemas de liquidez que provocan un ahorro muy estacional. (p 46)

El Plan Nacional de Desarrollo Humano (2008-2012) caracterizó al sector de la siguiente manera:

La producción está en manos de los pequeños y medianos productores: el 60% de la producción de café; el 65% de la carne; el 80% de la de granos básicos (frijoles, maíz, ajonjolí y sorgo); el 90% de la de frutas y hortalizas (frutas cítricas, verduras y otros) y el 90% de la miel de abeja. (P 33)

...la mayoría de los hogares en extrema pobreza están dedicados a la actividad agropecuaria, por ello el 67.9% hogares posee una unidad de

producción agropecuaria (UPA). Estos hogares están dedicados principalmente a la producción agrícola (64.9%) y a la producción agropecuaria mixta (28.6%), el 56% declararon UPA's con tierras propias y el otro 44% las declaró con tierras alquiladas, prestadas o a medias. El 28.5% de los productores que posee tierras propias declararon que el tamaño de sus UPA's es de 2 a menos de 5 manzanas y el 41.5% que es de 5 a menos de 40 manzanas.

Ahora bien, más de la mitad de las UPA's alquiladas son de menos de dos manzanas (53.6%) y el 40.6% de 2 a menos de 5 manzanas, esto es justificable dadas sus propias condiciones, que les impide contar con suficientes recursos económicos para rentar UPA's de mayor tamaño. La fuerza laboral utilizada en las UPA's de los pobres extremos la proporcionan los miembros del hogar (83.7%) y son hombres mayores de 14 años (79.6%), dado el tipo de trabajo que desempeñan.

La mitad de los productores pobres extremos poseen fincas propias y 43.7% tienen fincas alquiladas, prestadas o a medias. El 49.7% de productores con fincas propias tienen una escritura legal que los respalda y existe un 31.4% que no poseen un documento legal que los acredite como dueños de las tierras, esto es muy importante porque representa un medio para conseguir financiamiento para la producción. (P. 65)

FACTORES QUE INCIDEN EN LA RESTRICCIÓN DEL CRÉDITO

Para analizar los efectos de la política de crédito es necesario conocer los factores que restringen, dado que se depende de la capacidad de recursos que se puede canalizar. En ese sentido para algunos la banca de desarrollo era un buen vehículo. Sin embargo, Acevedo, R. & Delgado J. (1995) señalan que los bancos de desarrollo fueron criticados porque las políticas de crédito dirigido, no habían cumplido su objetivo de favorecer el desarrollo de los pequeños productores rurales, ya que en muchos casos los préstamos se habían destinado a favorecer a los sectores más modernos de la agricultura comercial.

Un factor de análisis es la aplicación del Programa de Ajuste, Evans Trevor. (1995) lo expresa de la siguiente manera:

Se planteó una reforma financiera. No se podía privatizar los bancos estatales debido a restricciones constitucionales, pero se encontró una manera legal que le facilitó permitir el establecimiento de nuevos bancos privados, de los cuales había ocho a finales de 1993. También se inició una política de liberar las tasas de interés y eliminar los programas de crédito dirigido. Simultáneamente se impulsó una reestructuración de los bancos estatales...el Banco Nacional de Desarrollo anteriormente el principal canal de distribución del crédito a los pequeños productores

campesinos, paso a funcionar con criterio estrictamente comercial. (P 190).

Del año 1990 a 1997 se dio un proceso de desmontaje de la banca estatal, los que asumieron esos espacio fueron las Organizaciones no Gubernamentales, las microfinancieras y los usureros. En la práctica los pequeños y medianos productores, no tuvieron capacidad de sostenerse por sus propios recursos. Las cooperativas colapsaron, desaparecieron los precios de garantías, no se cumplían los requisitos de la banca y tenían gran competencia con las importaciones y donaciones .Además, la banca privada no era sólida y rápidamente algunos quebraron.

El sistema bancario en los años 90´ s presentó la tendencia de favorecer actividades menos arriesgadas y de rápida recuperación del crédito .El Instituto de Investigación y Desarrollo NITLAPAN-UCA (1998). Refleja que a finales de 1997, el crédito concedido al sector servicio (comercio, personal, hipotecas y otros) alcanzó el 30.5 por ciento del total y el agrario se redujo al 53% (de ello el 26% es de los bancos privados, pero dirigido al gran productor). (p.37).

Tabla 2. Flujos de crédito por sector. En millones de dólares.

FLUJOS DE CRÉDITO POR SECTOR						
<i>(En millones de dólares)</i>						
Mes y año	Comercial	Agrícola	Ganadero	Industrial	Otros	Total flujos
	Desembolsos	Desembolsos	Desembolsos	Desembolsos	Desembolsos	Desembolsos
1994	251.48	72.60	69.91	172.58	5.31	571.87
1995	276.04	81.68	41.25	179.98	44.69	623.65
1996	237.00	67.92	24.35	165.90	84.95	580.11
1997	269.54	150.54	42.62	187.35	229.15	879.19
1998	273.34	174.24	35.33	180.93	180.19	844.04
1999	375.27	250.95	46.05	157.95	238.11	1,068.33
2000	289.92	192.45	18.82	122.99	316.45	940.63
2001	269.52	77.54	9.98	79.80	124.72	561.56
2002	257.05	76.87	11.57	84.97	101.87	532.32
2003	341.06	82.51	19.79	145.32	192.22	780.90
2004	442.39	73.10	27.42	137.31	257.58	937.80
2005	482.01	88.35	48.77	159.11	349.95	1,128.18
2006	488.61	87.59	53.67	139.36	764.86	1,534.08
2007	785.64	140.94	95.77	176.75	1,131.84	2,330.95
2008	679.97	187.50	81.92	232.18	1,015.93	2,197.50
2009	532.77	177.57	39.82	226.48	790.81	1,767.45
2010	603.92	221.28	28.59	283.00	684.67	1,821.46
2011	703.22	314.51	27.10	334.75	607.32	1,986.89
2012	938.71	306.12	36.68	462.90	962.30	2,706.71

Fuente: Banco Central de Nicaragua, con información de las Sociedades de depósitos

Fuente: Banco Central de Nicaragua, con información de las sociedades de depósitos.

Tabla 3. Flujos de crédito por sector. En porcentaje de participación por sector.

FLUJOS DE CRÉDITO POR SECTOR						
<i>(En porcentaje de participación por sector)</i>						
Mes y año	Comercial	Agrícola	Ganadero	Industrial	Otros	Total flujos
	Desembolsos	Desembolsos	Desembolsos	Desembolsos	Desembolsos	Desembolsos
1994	43.97	12.70	12.23	30.18	0.93	100.00
1995	44.26	13.10	6.61	28.86	7.17	100.00
1996	40.85	11.71	4.20	28.60	14.64	100.00
1997	30.66	17.12	4.85	21.31	26.06	100.00
1998	32.39	20.64	4.19	21.44	21.35	100.00
1999	35.13	23.49	4.31	14.78	22.29	100.00
2000	30.82	20.46	2.00	13.08	33.64	100.00
2001	47.99	13.81	1.78	14.21	22.21	100.00
2002	48.29	14.44	2.17	15.96	19.14	100.00
2003	43.68	10.57	2.53	18.61	24.61	100.00
2004	47.17	7.80	2.92	14.64	27.47	100.00
2005	42.72	7.83	4.32	14.10	31.02	100.00
2006	31.85	5.71	3.50	9.08	49.86	100.00
2007	33.70	6.05	4.11	7.58	48.56	100.00
2008	30.94	8.53	3.73	10.57	46.23	100.00
2009	30.14	10.05	2.25	12.81	44.74	100.00
2010	33.16	12.15	1.57	15.54	37.59	100.00
2011	35.39	15.83	1.36	16.85	30.57	100.00
2012	34.68	11.31	1.36	17.10	35.55	100.00

Fuente: elaborado en base a información del Banco Central de Nicaragua.

Fuente: elaborado en base a información del Banco Central de Nicaragua.

Norton, Roger D (1995) apuntó que no se pudo tomar medidas para hacer bajar las tasas de interés, que ascendieron al 30% en términos reales, para el que no tiene acceso a líneas subsidiadas. El cálculo es el siguiente: tasa de interés 24%, más deslizamiento cambiario 12% Comisión 2 %, (menos) tasa de inflación 8%.

Las políticas agropecuarias no favorecieron la capitalización y liquidez a los productores. Para Dauner, Gómez y Ruíz., el crédito pudo tener un efecto positivo si las fuentes hubiesen tenido políticas de largo plazo, montos importantes y costos del dinero racional (1998, p.119). Lo anterior lo sustentan Rodríguez, T.& Gómez, L.(2002), que muestran que los productores utilizan parte del crédito (45.9%) de largo plazo para compra de insumos del ciclo agropecuarios y la otra parte (54.1) la destina a: compra de equipos y maquinaria agrícola (7,8%); compra de animales (13.2%); compra de terreno (1.9%), otros agropecuarios (8.7%); comercio (6.2%); hogar y vivienda (7.7%); emergencia (3.3%); y pago de deuda (5.3%).

El mercado de crédito agropecuario en Nicaragua caracterizado, por Rodríguez, T & Gómez, L. (2002), reflejaba: baja cobertura; concentración en demandantes como en oferentes; y poco crédito para inversión, ya que prevalecen los productos financieros poco adaptados.

Los datos presentados por Chaffotte, L & Van Den Berg, A. (2003), de 1998, indican lo siguiente:

- i. Un 25% del total de los créditos colocados tenían tasas superiores al 60%.
- ii. Los estratos de 100 y 500 manzanas tenían las tasas de interés más altas.

- iii. Solamente el 14.5 % de los productores agropecuarios recibieron crédito.
- iv. Hubo concentración del crédito en el estrato superior de capital (9.7%) los que recibieron el 71% de la cartera total. Los dos estratos inferiores sumados representaron el 57.1% de los clientes y sólo recibieron el 4% de la cartera total.
- v. Los productores que no tienen crédito (85.5%) se pueden dividir en grupos:
 - a. Los que no quieren crédito (34%) porque es muy riesgoso, consideran las tasas de interés demasiadas elevadas. Son potenciales demandantes si las condiciones cambiaran;
 - b. Los que enfrentan barreras de acceso al crédito (39.5%), quieren tenerlo, pero no tienen la oportunidad. No tienen información suficiente o no cumplen con los requisitos que exigen las fuentes de crédito;
 - c. Los que no necesitan crédito (23.8%) porque se financian con recursos propios. (P. 42).

La opinión de Hernández, Romero, (2002), es que los gobiernos de países desarrollados tienen la capacidad de expandir y contraer sus ofertas monetarias, elevar y disminuir los costos de los préstamos, debido a que sus mercados financieros están muy bien organizados, son económicamente independientes y su funcionamiento es eficiente. Los mercados financieros de la mayoría de los países en desarrollo, están muy desorganizados, tienen dependencia externa y están fragmentados. En general en estos países el acceso al financiamiento se limita a empresas medianas y grandes con larga trayectoria y con garantías físicas suficientes.

En términos macroeconómicos, las política monetaria afecta negativamente a los pequeños y medianos productores, según Norton (1995), por la política cambiaria que sigue manteniendo una tasa de cambio real sobrevalorado y que eso trae consigo "efectos de sesgo anti exportador; deprime los precios reales, sobre todo de la agricultura, versus los de los sectores servicios. Ese efecto se traduce en una pérdida del poder adquisitivo por parte de los productores nacionales que tiene efecto directo en la recuperación de sus costos y de la liquidez necesario para enfrentar los retos del siguiente ciclo agropecuario. En el caso de la agricultura, la tendencia es que cada vez se pueden comprar menos bienes y servicios no-agrícolas con el mismo volumen de cosecha.

La principal desprotección al sector agropecuario fue la sobrevaloración del córdoba, hace que los productos importados se vendan internamente a precios artificialmente bajos. Los precios de esos productos son establecidos en el exterior, en dólares, un tipo de cambio controlado a un nivel más bajo, en córdobas por dólar,

que lo señalado por su tendencia (o equilibrio) de largo plazo, significa que los precios de las importaciones se traducen en moneda nacional en forma barata. Los productos más relevantes son: maíz, arroz y leche, donde sus precios baratos en córdobas tienden a socavar la rentabilidad del productor nacional, obligándole a reducir sus precios correspondientes. El caso de la leche que compite con las donaciones, es una actividad en que la mayoría de los productores tienen operaciones de pequeña escala y sus ingresos son bastante sensibles ante variaciones de los precios de mercados. Además de la competencia con los subsidios internacionales de los productos importados.

Es importante enfatizar que Norton (1995), apunta como una falla de las políticas agropecuarias; no brindar atención a los precios. Las fluctuaciones estacionales de los precios de los granos se dieron en parte porque no hubo suficiente inversión en facilidades de almacenamiento, o los que existían no contaban con una administración adecuada. Por otro lado, el pequeño productor se ve obligado a vender su producto en el momento de la cosecha (si no antes), agudizando de esta manera la tendencia en baja de los precios, durante dicho periodo. Aun cuando existan las facilidades de almacenamiento en su vecindad, el pequeño productor requiere de financiamiento para sufragar los costos del almacenaje más crédito adicional para poder suplir las necesidades básicas de su familia hasta cuando finalmente venda su cosecha.

EFFECTOS DE LA RESTRICCIÓN DEL CRÉDITO EN LA PRODUCCIÓN

Existe el consenso que el crédito es uno de los elementos para el desarrollo sostenible. No obstante, según el Sistema de Información Mesoamericano de la Agricultura Sostenible (Simas, 1996), analizó que en los últimos años de la década de los 90's las restricciones del crédito afectó la actividad económica, de pequeños y medianos productores, incluyendo comercio. Lo anterior fue más agudo para la mujer: no tiene acceso al financiamiento, porque no posee títulos de propiedad y ni garantías sólida para respaldar sus solicitudes. La falta de incentivos a la producción, provoca una descapitalización de los productores agropecuarios y dificulta la reactivación productiva de las fincas de medianos y pequeños productores, que constituyen el mayor porcentaje del sector privado.

El crédito está condicionado por la rentabilidad de los componentes de la estructura productiva. De manera que en el corto plazo el crédito, (Dauner et al, 1998) sólo viene a resolver problemas inmediatos de consumo y subsistencia; debido a los montos bajos, corto plazo y altas tasas de interés con que se otorga el crédito; de manera que no permite las pequeñas y medianas unidades económicas, entrar en un proceso de reproducción ampliada.

En este campo se observa que el número de familias usuarias de crédito que logran acumular es mínimo. Esto significa que el proceso de capitalización de las familias

rurales, era influenciado por otros factores económicos que no necesariamente es el crédito. Las familias usuarias de créditos, tienen mayores posibilidades de acumulación cuando éstas acceden a créditos de largo plazo. (Dauner et al).

El planteamiento anterior sugiere que las posibilidades de acumulación de las familias, están relacionadas a las capacidades iniciales y potenciales de generación de ingresos en el corto plazo. Es así que los sectores que muestran más potencial de acumulación, son las unidades económicas que tienen actividades más dinámicas y rentables (microempresa, mediana-gran empresa de comercio y servicios; y los finqueros) y/o las unidades agropecuarias con mayor capital y con más altos ingresos, que también fueron apoyados por casas comerciales.

Para Evans Trevor (1995) los Programa de Ajuste Estructural “evitaban afectar a los productores de bienes agrícolas exportables, los protegen de las restricciones, por tanto el peso de los recortes recae sobre los campesinos. Lo que redujo la producción de alimentos básicos en Nicaragua a inicio de los 90”. (pp. 6-7)

La producción se incrementó por la vía extensiva, aumentando el área de siembra, mostrando que la restricción del crédito no permitió la adopción de tecnología necesaria y aplicar los insumos requeridos por los cultivos. El porcentaje de recursos destinado al sector agrícola tuvo rango entre el 10% y 11% y el sector ganadero fue menos del 2%. Ver flujo de crédito por sector.

Para Fiallos (2012) citado por Baca, L. (2012, pág.2) declara que ante la falta de crédito los más afectados son los medianos y pequeños productores, quienes tienen que recurrir a la usura y a las instituciones de microfinanzas que cobran intereses “leoninos”. De manera particular, los pequeños ganaderos usan “la caja chica”: sus terneros de destete y vacas de descarte, lo que dificulta el crecimiento del hato.

Un análisis de Ventura Egoávil, J. (2011), indica que en las empresas rurales requieren de financiamiento para la capitalización de los activos de la población pobre y propone que, el papel del Estado es hacer que estos sistemas de propiedad estén al alcance de los pobres y, al mismo tiempo, también disminuir todas las barreras posibles para generar capital.

Hasta el año 2006 la demanda de financiamiento era creciente. La oferta del mercado financiero formal escaso, segmentado y dirigido a sectores con nivel empresarial capitalista. En ese sentido el Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH 2008-2012), reconoció que el insuficiente crédito a pequeños y medianos productores que se destina para capital de trabajo o inversión, ha sido una de las principales limitantes para el crecimiento de este sector. Estimaba que menos del 25.0 % del crédito, fue dirigido a la agricultura, ganadería e industria durante el período 2003-2007. Una de las principales causas fue la preponderancia que los bancos colocaban en la tenencia de colaterales, lo que dificultaba y en muchos casos dejaban fuera de este mercado a los pequeños y medianos productores. En

estas circunstancias, éstos procuran su financiamiento en instituciones de micro finanzas, y en otras fuentes no formales.

De lo anterior el Gobierno inició un proceso de restauración crediticia en apoyo al pequeño y mediano productor, en noviembre de 2007, creó el Banco de Fomento Ley No. 640. Ley Creadora del Banco de Fomento a la Producción (2007). Es importante resaltar que este banco tiene la limitación de recursos, su disponibilidad depende de los aporte de parte del Estado. No puede ejercer la función de captación de recursos del público, sólo administrará los recursos que el Estado le asigne y aquellos provenientes de la cooperación internacional. Su política crediticia no contempla el uso de la intermediación financiera de los bancos, y la tasa de interés es fijada en términos reales, pero favorable para los pequeños y medianos productores. También se incorporó un departamento de micro crédito a la Financiera Nicaragüense de Inversiones (FNI), que funciona como banco de segundo piso para promover recursos hacia este sector. Se profundizó en los fondo de garantía para reducir la rigidez vinculada a las garantías exigidas a los pequeños productores, al tiempo que se hacen esfuerzos para mejorar la organización del sector de micro financieras existentes en el país, incluyendo la incorporación de las mismas al marco de supervisión de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF).

En el período 2007-2012 la política agropecuaria marco una diferencia, el Plan Nacional de Desarrollo Humano en el ámbito productivo, prioriza la capitalización, asistencia técnica y financiamiento a las familias y los pequeños y medianos productores – urbanos y rurales – empobrecidos, para generar riqueza aumentando la producción para consumo interno y para la exportación; mejorar la infraestructura básica, particularmente los caminos y puentes rurales, la generación de energía y la electrificación rural, para mejorar la productividad y mejor acceso a los mercados.

Como parte de la estrategia para apoyar a los pequeños y medianos productores, en 2007, el Gobierno puso en marcha los Programas Hambre Cero y Usura Cero, y continuó con el Programa Libra por Libra, con los cuales se inició el proceso de restauración productiva de este sector.

QUÉ HACER PARA MEJORARLA POLÍTICA DE CRÉDITO

La eficiencia de las políticas de créditos está determinada en parte por la visión que se suelen tener con el enfoque de los mercados financieros. El crédito es por naturaleza un instrumento financiero y no un insumo productivo. Desde esta perspectiva, Hernández, Romero, (2002), señala que es el fortalecimiento del sistema financiero lo que aportaría significativos beneficios al desarrollo rural. Por consiguiente, la política crediticia debería estar destinada a favorecer la creación, profundización y difusión de los mercados financieros rurales, que contribuirían a una eficiente y efectiva asignación de recursos en las zonas rurales.

Habiendo analizado los factores de restringen el crédito y los efectos en la producción, a continuación se exponen algunas acciones que se deben hacer para mejorar la política de crédito:

i.- Por parte de la banca. El sistema financiero debe mejorar la comprensión del sector agropecuario, debido a que el sector para ser competitivo requiere del financiamiento (inversiones para la productividad) y gestión de riesgos (reducir el riesgo de invertir y producir).

Las instituciones que financian al sector agropecuario deben tener tasas de interés flexibles.

ii.- Por parte del sector Público. Las políticas públicas deben orientarse al apoyo de la modernización de los servicios financieros del sector público al sector agropecuario.

Fortalecer con capitalización a la banca estatal, para mejorar la profundización del crédito, para que llegue a la pequeña producción, por rubro, incremento en los montos por área. Asegurar crédito de largo plazo, para la capitalización, inversiones y adopción de tecnología, que tendrá como consecuencia disminución de los riesgos agropecuarios y mejor competitividad.

Facilitar el desarrollo de los mercados financieros rurales, para que el acceso a servicios financieros sea de mediano y largo plazo, en condiciones que fomenten la producción, transformación y comercialización de bienes y servicios agropecuarios y forestales. En ese mismo sentido estimular las cooperativas de ahorro y crédito.

CONCLUSIONES

Las políticas de crédito no cumplieron su objetivo porque se destinó a favorecer a los sectores más modernos de la agricultura comercial.

Las restricciones del crédito afectan la actividad económica de pequeños y medianos productores, incluyendo comercio, por la desaparición del financiamiento de largo plazo; esa situación no les permite capitalizarse.

La mujer es la más afectada en las políticas de crédito por no tener respaldo jurídico de la propiedad.

El sistema bancario en los años 1990-2007, presentó la tendencia de favorecer actividades menos arriesgadas y de rápida recuperación del crédito. La falta de incentivos a la producción provoca una descapitalización de los productores agropecuarios y dificulta reactivación productiva de las fincas.

La política de crédito está condicionada por la rentabilidad de los componentes de la estructura productiva. Las posibilidades de acumulación están relacionadas a las

capacidades iniciales y potenciales de generación de ingresos en el corto plazo, es así que los sectores que muestran más potencial de acumulación son las unidades económicas que tienen actividades más dinámicas y rentables y/o las unidades agropecuarias con mayor capital y con más altos ingresos.

RECOMENDACIONES

Las políticas de financiamiento a los pequeños y medianos productores, deben orientarse a la capitalización para dar sostenibilidad a la producción y reactivación de las unidades de producción, eso implica tener crédito de largo plazo.

Se debe incorporar lineamientos de política hacia la mujer como agente económico y facilitar las condiciones de legalidad de la propiedad y priorizarla en el acceso al crédito, la capacitación y la asistencia técnica.

Trabajar en incentivos que estimulen al pequeño y mediano productor, que les facilite el acceso a tecnología y capacitación para generar una capitalización e incrementen la productividad.

REFERENCIAS

Acevedo, R & Delgado, J. (1995). *Los Bancos de Desarrollo Agrícola y el Acceso a Crédito Rural*. Disponible en: <http://www.pa.gob.mx/publica/pa070106.htm>.

Asamblea Nacional. (2007). Ley No. 640. *Ley creadora del banco de fomento a la producción (produzcamos)*. Publicada en la Gaceta Diario Oficial No. 223, del 20 de noviembre del 2007. Nicaragua.

Baca, L. (2012, 15 de agosto). *Crédito escaso para producir*. La Prensa. p.2

Chaffotte, L & Van Den Berg, A. (2003). *El Financiamiento Rural: Impacto en el Desarrollo de la Agricultura Familiar. Análisis de Impacto de los créditos otorgados por FUNDESER en La Dalia, Matagalpa, Nicaragua*. Proyecto Zona Norte. (NIC B7-310 98 165) Desarrollo Económico Social en los Municipios Waslala, Cuá, Bocay-La Dalia y Rancho Grande. Gobierno de Nicaragua, IDR-UE. Managua. Editarte.

Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, (1996). *Reformas y reestructuración de los sistemas financieros en los países de América Latina*. México: Autor

Dauner, I., Gómez, L. & Ruíz, A. (1998). *Impacto económico del crédito*. Managua. Nitlapán-UCA. Autor.

Instituto de Investigación y Desarrollo, NITLAPAN-UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA. (1998). *Impacto de la liberalización financiera en el sistema bancario nicaragüense (Cuaderno de investigación No.4)*. Managua. Autor

Evans, Trevor. (1995). *Ajuste estructural y sector público en Nicaragua*. En (Ed.) Evans, Trevor. *La transformación Neoliberal del Sector Público*. (pp.6-7). Managua. Latino Editores.

Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de Nicaragua. (2012). *Estado Actual, oportunidades y propuestas de acción del sector agropecuario y forestal en Nicaragua*. Managua, Nicaragua.

Gobierno de Nicaragua. (2008). *Plan Nacional de Desarrollo Humano 2008-2012*. Documento para discusión. Disponible de <http://www.pndh.gob.ni/documentos/Plan%20Nacional%20de%20Desarrollo%20Humano%202008-2012-Nicaragua.pdf>.

Hernández Romero, O. (2002). *Creatividad e innovaciones estratégicas en la gestión de los servicios financieros para el sector rural mexicano*. Trabajo de grado, Doctorado. Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Organització d'Empreses. Disponible en: http://dialnet.unirioja.es/buscar/tesis?querysDismax.DOCUMENTAL_TODO=Financiamiento+rural.

Instituto de Investigación y Desarrollo NITLAPAN-UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA. (1998). *Impacto de la liberalización financiera en el sistema bancario nicaragüense (Cuaderno de investigación No.4)*. Autor.

Instituto de Investigación y Desarrollo NITLAPAN-UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA. (1998). *Mercados Financieros Rurales en Nicaragua*. Managua. Autor

Linderberg Marc & Ramírez Noel. (1991). *Procesos de Ajuste en Países en Desarrollo. Dimensión política y Económica*. Libro Libre. Cinde. San José, Costa Rica.

Ministerio Agropecuario y Forestal & Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales. (MAGFOR-INETER, 2010). *Nicaragua, Uso potencial de la Tierra. Compendio de mapas*. Autor

Marcos Morales Martínez. (2009). *Política Agrícola*. Disponible en: - <http://www.econlink.com.ar/crisis-alimentaria/politica-agricola>

Norton, George W. & Alwang Jeffrey. (1995). *Economía del Desarrollo Agrario*. Versión española de: Isabel de Felipe. Ediciones Mundi Prensa.

Norton, Roger (2004). *Política de desarrollo agrícola: conceptos y principios*. La FAO, Roma 2004. Disponible en: <http://www.fao.org/docrep/007/y5673s/y5673s0a.htm>

Norton, Róger. (1995). *Observaciones sobre el Programa de Análisis de Políticas Agrícolas de CONAGRO en el entorno Económico Actual*. Managua. Documento elaborado por el Sr. Róger D. Norton, Consultor del Programa Agrícola CONAGRO BID/PNUD. Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Dirección General de Políticas y Programa.

Rodríguez, T., & Gómez, L. (2002). *Mercado de crédito rural en Nicaragua*. En Bastiaensen, S. (Ed.). *Crédito para el Desarrollo Rural en Nicaragua: Un enfoque institucional sobre la experiencia del Fondo de Desarrollo Local*. Managua. Imprimatur Artes Gráficas.

Servicio de Información Mesoamericano Sobre Agricultura Sostenibles (1996).

(SIMAS). *Financiamiento Rural Alternativo: Sistemas Financieros No Convencionales*. Evaluación de Impacto y Situación Legal. Memoria del Tercer Seminario Nacional. 1 y 2 de Febrero de 1996. Managua.

Ventura Egoávil, José (2011). La relación entre la empresa y la familia para la reducción de la pobreza: *empresas locales en un entorno rural*. Estudio de casos. Trabajo de grado, Doctorado ESADE-BS - Economía, Ciències Socials i Mètodes Universitat Ramon Llull. Pp.54-55. ESADE-BS - Economía, Ciències Socials i Mètodes. Disponible en: <http://www.tdx.cat/handle/10803/9174>.